

SÉRIES TEMPORAIS, REGISTROS HISTÓRICOS E ZONEAMENTO DAS ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL DE 1901-1960

PEDRO TEIXEIRA VALENTE¹
FRANCISCO ELISEU AQUINO²
JEFFERSON CARDIA SIMÕES³

Resumo: Este estudo analisa séries de precipitação de reanálises da Universidade de Delaware combinadas com registros históricos de notícias publicadas no Rio Grande do Sul (RS) de 1901 a 1960. Para avaliar diferentes padrões de precipitação e distribuição espacial, o RS foi dividido em três zonas: Campanha, Litoral e Planalto. As três séries temporais geradas foram divididas em três fases: El Niño, La Niña e neutra. A combinação das séries permitiu identificação conjunta das anomalias, positivas / negativas, nas reanálises com os registros históricos. Também se obteve precisão da ocorrência (90% dos casos), duração e intensidade dos eventos. As anomalias de precipitação nas zonas Campanha e Planalto são mais suscetíveis ao El Niño – Oscilação Sul, enquanto que a zona Litoral apresenta influência marcada do relevo.

Palavras-chave: Variabilidade Climática, Eventos Extremos, Reanálises.

Abstract: This study analyzes Delaware University's reanalysis series combined with historical records published in Rio Grande do Sul (RS) from 1901 to 1960. Different patterns of precipitation and spatial distribution were evaluated. RS was divided into three zones: Campanha, Litoral and Planalto. The three time series were divided into three phases: El Niño, La Niña and neutral. The combination of the series allowed jointly the identification of the anomalies, positive / negative, in the reanalysis with the historical records. The occurrence accuracy (90% of cases), duration and intensity of events were also obtained. Precipitation anomalies in the Campanha and Planalto zones are more susceptible to El Niño - Southern Oscillation, while the Litoral zone shows a marked influence of the relief.

Keywords: Climate variability, Extreme events, Reanalysis.

1 – Introdução

Historicamente, sabemos que o registro meteorológico no Rio Grande do Sul (RS) foi sistematizado no início do século XX (Azambuja, 1902; Galarça, 2003), e, a partir de 1961, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) assumiu a rede oficial no Brasil. Livi (2002) destaca que capitais estaduais tendem a ter um período maior de registro por possuírem recursos e infraestrutura para implementar e manter redes meteorológicas.

¹ Geógrafo. Mestre. Doutorando em climatologia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFRGS. peixeira.valente@gmail.com

² Geógrafo. Professor do Departamento de Geografia, coordenador do NOTOS – Laboratório de Climatologia e pesquisador do Centro Polar e Climático, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFRGS. E-mail: francisco.aquino@ufrgs.br

³ Glaciólogo. Professor Titular do Departamento de Geografia. Pesquisador do Centro Polar e Climático, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFRGS. E-mail: jefferson.simoes@ufrgs.br

Os desafios de reconstituir a cronologia atmosférica anterior à criação do INMET podem ser superados com o auxílio de reanálises e modelagens climáticas. Estas são ferramentas úteis para a compreensão do regime de precipitação de um determinado lugar, bem como podem preencher lacunas em períodos sem observação. Assim, este trabalho propõe cruzar essas duas fontes de dados para analisar suas compatibilidades e reconstruir uma série histórica que permita identificar extremos de precipitação desde a escala mensal à secular.

1.1 - Objetivo

- Verificar se registros históricos de precipitação e eventos extremos descritos em jornais entre 1901 e 1960, no RS, podem ser integrados a uma série anômala de reanálise.
- Explorar a relação da precipitação em anos de El Niño, La Niña e neutros, para avaliar a intensidade das anomalias, positivas e negativas, nessas fases e sua distribuição espacial.

2 - Revisão Bibliográfica

Na primavera e verão predominam os sistemas convectivos na precipitação do RS, em especial os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), aglomerados de nuvens do tipo Cumulonimbus (Cb) que se unem a nuvens do tipo Cirrus (VELASCO e FRITSCH, 1987; MORAES, 2016). No outono e inverno, as chuvas no RS correspondem aos sistemas frontais associados aos ciclones extratropicais (GRIMM, 2009).

O El Niño – Oscilação Sul (ENOS) é um modo de variabilidade oriundo do aquecimento anômalo das águas superficiais do Pacífico Equatorial Tropical que, juntamente com a intensificação ou enfraquecimento dos ventos alísios, altera os padrões de chuva e temperatura em diversos locais do globo (TRENBERTH, 1997; DETTINGER *et al*, 2001; BARRY e CHORLEY, 2013). Essa mudança de comportamento no balanço térmico e hídrico da atmosfera contribui para formação de eventos extremos de precipitação no Sul do Brasil.

3 – Metodologia

A região analisada compreende o Estado do RS (Figura 1), com um território de 281737,947 km² e população estimada pelo IBGE (2018) de 11.286.500 de habitantes.

3.1 – Base de dados

3.1.1 – Registros históricos

A investigação de registros históricos entre 1901–1960 no RS a respeito de episódios de enchentes, secas, eventos extremos de precipitação (positivas e negativas) e ciclones foi realizada com reconhecimento destes eventos em jornais.

A tabela 1 descreve as fontes das notícias, relatos e dados meteorológicos que expressam as anomalias climáticas ocorridas no RS no período. As informações coletadas foram lidas uma a uma para filtrar as notícias tendo em conta que o conteúdo poderia não ser confiável ou ser um relato exagerado sobre o evento.

Figura 1 - Espacialização dos pontos DLW e zoneamento da precipitação do RS. Zoneamento adaptado de Viana (2009).

Os registros históricos são um dado qualitativo. Portanto, para a inserção na série de reanálises foi atribuído ao banco de dados valores genéricos de 200 (-200) mm para as anomalias positivas (negativas).

Tabela 1 - Termos pesquisados nos jornais (1901-1960)

Termos identificados	Fontes utilizadas	Período
Enchentes	Jornal A Federação (Porto Alegre e RS)	1901 – 1937
Chuvas	Jornal do dia (Porto Alegre e RS)	1947 – 1960
Granizo	Diário de notícias (Porto Alegre e RS)	1925 – 1960
Secas	O Momento (Caxias do Sul e serra gaúcha)	1933 – 1950
Ciclones	A Época (Caxias do Sul e serra gaúcha)	1938 – 1956

3.1.2 – Reanálises DLW e estações meteorológicas

O banco de dados de reanálise, disponibilizado pela Universidade de Delaware (DLW), Newark – EUA, foi criado a partir dados de estações meteorológicas e outras fontes atualizadas de centros de pesquisas climática de diferentes partes do globo (MATSUURA E WILLMOTT, 2012) entre 1900 e 2008. Os dados DLW possuem distribuição em uma grade de resolução global. Esses dados continham um arquivo referente a sua localização (espaço) e os valores mensais (tempo) de cada estação.

As reanálises utilizadas neste estudo correspondem ao período 1901–1960, com uma resolução espacial da grade de 0,5° x 0,5° (MATSUURA *et al.*, 2009). O número total de pontos de grade dentro do RS contabiliza 101, conforme a figura 1. O banco de dados foi gerado nos softwares Microsoft Excel 2013 e Matworks Matlab R2012b.

3.2 - Métodos

A série anômala foi construída a partir da seguinte fórmula, onde x corresponde às anomalias, a ao dado e \bar{X} à média mensal. Assim, a média possui o valor zero e suas variações são computadas como anomalias.

$$x = a - \bar{X} \quad (1)$$

Após, espacializou-se as anomalias na área de estudo, ou seja, os 101 pontos de grade da reanálise de DLW foram inseridos no mapa do RS. Devido à diferença altimétrica do RS que influencia diretamente na precipitação do Estado, era necessário um zoneamento. Viana (2009) realizou um zoneamento climático da Região Sul do Brasil baseado nos padrões de precipitação e relevo. Valente (2018) aplicou esse zoneamento em uma escala menor, apenas para o RS. As zonas foram distribuídas conforme seus padrões de anomalias e segundo o relevo do Estado. A espacialização das séries temporais e a geração do mapa de zonas (Figura 1) foram geradas no ESRI ARCGIS 10.4.1.

Para visualizar o comportamento das zonas, foi extraída a média aritmética das anomalias nas três zonas baseada na quantidade de pontos distribuídos em cada uma. A escolha do zoneamento se deu justamente pelo fato de uma única média para todo o Estado amenizar os valores extremos em até 125 mm (- 40 mm).

Em Valente e Aquino (2018), técnicas semelhantes foram aplicadas. Entretanto, foram contabilizados como anomalias apenas eventos superiores (inferiores) aos valores 50 (-50) mm. Neste estudo, toda a série foi plotada com o propósito de identificar eventos inferiores a esses valores, pois pode haver casos abaixo destes limiares constantes por um determinado período. Por exemplo, uma sequência fictícia de seis meses negativamente anômalos com valores entre -30 e -40 mm pode ser contabilizada como um evento extremo, não pela sua intensidade, mas sim pela duração interrompida de anomalias negativas. Logo, este trabalho também visa identificar possíveis casos nestas circunstâncias.

4 – Resultados

As figuras 2, 3 e 4 exibem as séries temporais das reanálises e registros históricos nas três zonas, onde o valor zero exibe a média e, os demais valores, as anomalias mensais.

Na figura 2 (Campanha), a fase El Niño (La Niña) é responsável por 192 (88) eventos extremos positivos (negativos). A partir de 1930 nota-se o aumento da frequência de anomalias positivas superiores a 100 mm em períodos neutros, ocorrendo nessa fase a maior anomalia da série (492 mm). Para as anomalias negativas, os conjuntos de notícias ocorreram em episódios inferiores a -50 mm, a exceção da seca de 1950, onde há uma sequência de onze registros de seca e anomalias negativas próximas a -25 mm, ou seja, este caso foi um evento de seca intensa devido ao seu longo período de duração.

Figura 2 - Série temporal de precipitação DLW e registros históricos da zona Campanha.

Na figura 3 (Litoral), o ENOS demonstrou menor influência aparente, visto que os ciclos anômalos não correspondem às fases do modo de variabilidade como ocorre na zona Campanha. O litoral apresentou 82 casos de registros históricos positivos, sendo a maior quantidade de registros entre as três zonas. Há quatro conjuntos de registros históricos coincidentes com anomalias positivas superiores a 100 mm, sendo duas em El Niño (1912 e 1941) e duas (1922 e 1935) em neutro. Nas anomalias negativas, há dois encontros de reanálises com registros históricos em 1949 e 1950, em período de La Niña. Os ciclos dos picos positivos e negativos das anomalias indicam a probabilidade das anomalias de precipitação do litoral serem influenciadas por fatores topográficos e modos de variabilidade de menor escala, visto que há 68 (71) casos de anomalias positivas (negativas) superiores (inferiores) a 50 (-50) mm ocorrerem em períodos neutros.

Figura 3 - Série temporal de precipitação DLW e registros históricos da zona Litoral.

As anomalias da zona Planalto (Figura 4) apontam os casos extremos mais intensos entre as três zonas. Há 103 (127) casos de anomalias mensais superiores (inferiores) a 50 (-50) mm. O Planalto demonstra a maior influência do ENOS entre as três zonas, visto que as anomalias ocorridas em El Niño (290 casos) e La Niña (199 casos) apresentam periodicidade similar em suas ocorrências. As anomalias neutras mostram valores próximos aos de períodos de ENOS. Portanto, nota-se que, além da susceptibilidade a períodos de El Niño e La Niña, a própria variabilidade dos períodos neutros contribui para anomalias de valores equivalentes. Há duas anomalias positivas equivalentes na segunda parte da série: abril de 1941 (264 mm, em fase El Niño) e abril de 1959 (268 mm, em fase neutra). Nota-se também o aumento da frequência de anomalias positivas superiores a 100 mm mensais (periodicidade de aproximadamente quatro anos) a partir de 1945, onde eventos similares passam a ocorrer a cada dois anos. As anomalias negativas mantêm uma periodicidade de um evento próximo a -80 mm mensais a cada quatro anos, sendo a mais negativa das anomalias o mês de outubro de 1925, com -139 mm abaixo da média. Portanto, o Planalto foi a série que demonstrou as secas e chuvas mais severas no Estado, assim como a maior precisão entre as datas dos registros históricos e das reanálises DLW, onde apenas dois casos não coincidiram (dezembro de 1923 e abril de 1928, ambos com registros negativos e anomalias positivas).

Figura 4 - Série temporal de precipitação DLW e registros históricos da zona Planalto.

5 – Conclusões

As anomalias encontradas na série temporal (1901–1960) permitiram a identificação de eventos extremos, positivos e negativos, em duas categorias: intensidade e frequência. Assim, observou-se ocorrência de anomalias (positivas / negativas) de curta duração e alta intensidade; e anomalias de baixa intensidade e maior duração, além das anomalias de 1917–18 (negativa) e 1939–41 (positiva) que possuem longa duração e alta intensidade, comumente descritas na literatura. O cruzamento das anomalias de precipitação das séries DLW foi comparado pontualmente aos registros históricos, permitindo união das duas técnicas com eficiência e precisão das reanálises como também na determinação de períodos de chuva inferiores à escala mensal destas (menor escala possível das reanálises DLW). Dos 367 registros históricos encontrados, 330 coincidem com anomalias de precipitação das reanálises.

As zonas Campanha e Planalto possuem maior influência aparente do ENOS, com anomalias 25–30 mm superiores às do Litoral, que apresentaram maior influência do relevo local e da própria maritimidade. Nas três zonas há episódios anômalos neutros, positivos e negativos, com valores similares aos de ENOS (superiores e inferiores a 50 e -50 mm). Isto indica que há influência de outros modos de variabilidade no RS.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS (processo 17/2551-0000518-0) e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera (INCT da Criosfera) pelo apoio financeiro e na infraestrutura, e ao NOTOS – Laboratório de Climatologia.

Bibliografia

AZAMBUJA, G. A. **Anuario da Província do Rio Grande do Sul para o Anno de 1902**. Porto Alegre: Gundlach, 1902.

BARRY, R.; CHORLEY, R. **Atmosfera, Tempo e Clima**. 9ª ed. Bookman: Porto Alegre, 512 pp. 2013.

DETTINGER, M.D.; BATTISTI, D.S.; GARREAUD, R.D.; MCCABE, JR, G.J.; BITZ, C.M. Interhemispheric Effects of Interannual and Decadal ENSO-like Climate Variations on the Americas. In: Markgraf, V. **Interhemispheric Climate Linkages**. San Diego: Academic Press, p 1–16. 2001.

GALARÇA, P.J.P. O Clima do Rio Grande do Sul ao longo do século XIX. Dissertação de mestrado – IG:UFRGS. Porto Alegre. 2003.

GRIMM, A. Clima da região sul do Brasil. In: CAVALCANTI I.F.A., FERREIRA, N.J., SILVA, M.G.A.J., DIAS, M.A.F. **Tempo e clima no Brasil**. São Paulo: Oficina de textos, p.259 – 275. 2009.

IBGE. **A população do Rio Grande do Sul**. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama>, acesso: 04/04/2018, 14:52.

LIVI, F. P. O clima em Porto Alegre no século XX: uma análise de séries temporais. Dissertação (Mestrado em Geografia) – IG: UFRGS, Porto Alegre. 59 pp. 2002.

MATSUURA, K.; WILLMOTT C.J.; ROBESON, S.M. Ambiguities inherent in sums-of-squares-based error statistics. **Atmospheric Environment**, 43, 479–752. 2009.

MATSUURA, K; WILLMOTT, C.J. 2012. **Terrestrial precipitation:1900-2010 gridded monthly time series**. http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/Global2011/README.GlobalTsP2011.htm, acesso: 06/09/2017, 13:34.

MORAES, F.D.S. Ambiente atmosférico favorável ao desenvolvimento de Complexos Convectivos de Mesoescala no Sul do Brasil. Dissertação (Mestrado em Geografia) – IG: UFRGS, Porto Alegre. 120 pp. 2016.

TRENBERTH, K.E. The definition of El Niño. **Bulletin of the American Meteorological Society**, v.78, n.12, p. 2771-2777. 1997

VALENTE, P.T. Eventos extremos de precipitação no Rio Grande do Sul no Século XX a partir de dados de reanálise e registros históricos. Dissertação (Mestrado em Geografia) – IG:UFRGS, Porto Alegre. 100 pp. 2018.

VALENTE, P.T.; AQUINO, F.E. Registros históricos e reanálises na precipitação do Rio Grande do Sul de 1901 a 1960. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v.7, ed. Especial. p. 3-20. 2018.

VELASCO, I.; FRITSH, J. M. Mesoscale Convective Complexes in the Americas. **Journal of Geophysical Research**, Vol. 92, p. 9591-9613. 1987.

VIANA, D.R. Comportamento Espaço-Temporal da Precipitação na Região Sul do Brasil Utilizando Dados TRMM e SRTM. São José dos Campos. Dissertação de Mestrado – PPGSR:INPE. 164 pp. 2009.